

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binaspublishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ERLINSIE TAMAYO-SY, MA.FIL., LPT

Assistant Professor I

Jose Rizal Memorial State University

Dapitan City, Main Campus

erlinsiesy@jrmsu.edu.ph

“MARKANG MAY SUGAT”

Ang hawak mong pluma ay naging balisong,
Sa bawat pag-ukit may lason na bulong.
Akala mo yata kami ay susulong,
Kung sa bawat araw ikaw ang kukulong?

Ang grado ay naging kadenang matibay,
Pambusal sa amin at pangpipit sa buhay.
Lisensya mo ba ay lisensya sa pilay,
Upang ang dangal ko ay iyong mamatay?

Huwag mong itago sa likod ng toga,
Ang ugali mong tila isang dambuhala.
Ang dunong na hatid ay may bahid ng luha,
Sa mapait mong dila kami ay nasuka!

Tapos na ang yugto ng aming pagyuko,
Sa bawat insultong mula sa iyong nguso.
Hindi kami bulag sa iyong panunuko,
Ang tunay na laya ay nasa aming puso.

Ang silid na dapat ay pugad ng sining,
Naging lumbay lamang at boses na hiling.
Ang iyong pasakit ay aming titiisin?
Hindi na papayag na kami ay gapiin!

Ang markang may sugat ay aming ilalantad,
Ang iyong gawa ay hindi na uunlad.
Sa harap ng katwiran ikaw ang hubad,
Hustisya ang sigaw na ngayo'y liliyab

